

УДК 519.681.2

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/29>**СЛАБО ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И АЛГОРИТМЫ ЕЕ ОБРАБОТКИ****Копыльцов А. А.***Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
г. Санкт-Петербург, Россия***Копыльцов А. В.***д-р техн. наук,
Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения
г. Санкт-Петербург, Россия*

Аннотация. Рассматриваются различные подходы, применяемые при обработке информации. В частности, экспертные, эвристические, метод группирования данных, метод приближенных множеств, нечеткие множества, нейронные сети, эволюционные алгоритмы, и их различные комбинации. Предлагается обобщенный алгоритм обработки слабо формализованной информации, в основе которого лежат принципы обработки информации в живых системах.

Ключевые слова: информация, обработка, алгоритм, формализация.

Прежде чем информацию ввести в компьютер, ее необходимо формализовать, т.е. придать ей некоторую форму, что достигается, например, представлением ее в виде таблиц, анкет, математических формул, символов и др. Информация бывает разнообразной по степени формализации, в частности, слабо формализованная информация, под которой понимаем информацию, поступающую от различных технических систем с разнообразных датчиков. Это может быть видеоинформация, поступающая с камер наблюдения, аудио информация, информация, поступающая с датчиков движения, температуры, давления и др. Поступающая информация может быть непрерывной или дискретной. Известны различные подходы для обработки поступающей информации. На основе выбора того или иного способа обработки информации получаем результаты, влияющие на принятия решений. В различных областях знания применяются разнообразные модели обработки информации, в частности, продукционная модель, семантические сети, фреймы, нейронные сети, нечеткие множества, формальные логические модели и др. [3].

В продукционной модели знания могут быть представлены в виде следующих предложений: «Если УСЛОВИЕ, то ДЕЙСТВИЕ». К достоинствам этой модели можно отнести модульность, наглядность, несложный механизм логического вывода, изменения и дополнения могут быть внесены без особых затрат ресурсов.

В основе семантических сетей лежит ориентированный граф, вершинами которого являются понятия, а дугами - отношениями между понятиями.

Минский предложил представлять знания на основе фреймов (каркасов, абстрактных образов), в качестве которых могут быть использованы объекты, понятия, сценарии, роли, ситуации и т.д.

МакКаллок и Питс, и их последователи взяв за основу исследования биологических нейронов предложили математические модели искусственных нейронных сетей. Представление знаний на базе нечетких множеств позволяет определить неточные понятия, которые используются в обычной жизни людей, например, высокая температура, мало денег, молодая женщина и др. В этом подходе используются понятия нечеткого множества, неточного суждения, нечеткого отношения, нечеткого утверждения, нечеткой логики, нечеткого вывода и др.

Формальные логические модели построены, а исчисления предикатов первого порядка. В XXI веке получили развитие интеллектуальные технологии и вычисления, в основе которых лежит искусственный интеллект, использующий для решения задач нейронные сети, нечеткую логику, приближенные множества, эволюционные алгоритмы, вероятностные методы, неопределенные переменные и гибридные технологии, т.е. их различные комбинации.

Обработка слабо формализованной информации для поддержки принятия решений использует различные подходы, в частности, вероятностные и детерминистские. Рассмотрим основные методы решения задач извлечения и обработки информации, представлении знаний, поддержки принятия решений и др. [4].

Экспертные системы

Это такие системы, которые требуют обращения к человеку (эксперту), обладающему знаниями и опытом в некоторой области деятельности. Обычно в базе знаний экспертной системы собираются опыт и знания эксперта и на их основе генерируются решения. В настоящее время на рынке появились скелетные экспертные системы, представляющие программы, которые позволяют записывать в базу знаний необходимые правила решения задач.

Эвристические методы

К этим методам можно отнести экспериментальные методы, аналогии, методы проб и ошибок и др. Часто исходя из общих (эвристических) соображений, жизненного опыта, аналогии можно существенно сократить число возможных вариантов перебора и, следовательно, уменьшить время необходимых расчетов. Эвристические методы обычно используются при исследовании операций, поддержке принятия решений, в экспертных системах и др.

Метод приближенных множеств

В основе этого метода лежит понимание того, что в природе нет двух абсолютно одинаковых явлений (предметов). Каждый из предметов характеризуется бесконечным набором признаков. Из этого набора нужно выбрать минимальное количество признаков, которые характеризуют предмет с точки зрения решаемой задачи. Так, например, сделал Карл Линней при классификации живых организмов. В итоге предметы объединяются в группы. В каждой группе находятся предметы, которые имеют одинаковые характеристики, т.е. ничем друг от друга не отличаются. Проблема состоит в том, какой нужно выбрать наименьший набор характеристик для описания предмета исследования? Решением таких проблем занимается теория приближенных множеств. Эта теория может быть применена при разработке программ генерации базы правил, например, программ для продажи автомобилей, домов, квартир и др.

Метод нечетких множеств

В основе этого метода лежит понятие нечеткого множества, которое позволяет описывать неточные понятия, часто используемые в жизни, например, мало денег, молодой человек, женщина среднего возраста, высокая или низкая температура и др. Теория

вероятностей и теория нечетких множеств — разные теории. Теория вероятностей позволяет оценить вероятность события, а теория нечетких множеств позволяет дать описание нечеткого (неточного) суждения. А на нечетких множествах можно ввести алгебраические и теоретико-множественные операции, в частности, нечеткое отношение, которое дает возможность описывать нечеткие утверждения, такие, как значительно больше, примерно равно и др. На основе нечетких утверждений строится понятие нечеткого вывода и др.

Нейронные сети

МакКаллок и Питс первые предложили математическую модель нейрона, а затем были разработаны модель Минского и Пейперта, правила обучения нейронных сетей, персептрон Розенблатта, вероятностные нейронные сети и др. Были предложены различные комбинации нейронных сетей, в частности, с приближенными множествами, многослойные нейронные сети, нейронные сети с обратной связью и самоорганизацией, сети с конкуренцией и др.

Эволюционные алгоритмы

Этот метод основывается на экспериментальных результатах генетики и использует такие понятия, как наследственность, ген, аллель, доминанта, рекомбинация и др. Первый генетический алгоритм был разработан в 1957 г. Фрезером, а затем были представлены различные эволюционные алгоритмы, эволюционные стратегии и программирование, генетическое программирование Д. Коза в 1994 г. Были опубликованы генетические алгоритмы, алгоритмы селекции и масштабирования, алгоритмы скрещивания, эволюционное обучение и проектирование архитектуры нейронных сетей, алгоритмы использования нечетких множеств для контроля эволюции, алгоритмы описания классификационных систем, алгоритмы кодирования базы правил, методы обучения. Эволюционные алгоритмы используются для проектирования машин и механизмов, технической диагностики, оптимизации электрических и иных сетей, планирования производства и др.

Методы группирования данных

Объем информации в последние десятилетия резко увеличивается. Методы группирования данных позволяют большие объемы данных разбить на группы, состоящие из однотипных элементов. Поэтому большой интерес представляют алгоритмы автоматического группирования данных. Обычно рассматриваются способы декомпозиции данных, алгоритмы автоматического группирования данных, четкие, нечеткие и возможные декомпозиции. Часто в методах группирования используют меры расстояния. Разработаны различные алгоритмы группирования данных, в частности, алгоритмы HCM, FCM, PCM, FMLE и др.. Так же осуществляется оценивание качества группирования данных.

Нейро-нечеткие структуры

Объединение подходов нейронных сетей и нечетких множеств позволило создать нейро-нечеткие структуры. Они чаще всего применяются при решении задач аппроксимации, классификации и прогнозирования. Много работ посвящено проектированию нейро-нечетких сетей, методам обучения и проектирования нейро-нечетких структур.

Эластичные нейро-сетевые системы

Этот подход чаще всего применяется при решении проблем идентификации, аппроксимации, классификации и им подобных. Были опубликованы методы треугольных норм, обучения эластичных нейро-нечеткие структур и др.

Лингво-комбинаторный метод

Этот метод предложен М.Б. Игнатьевым и позволяет перейти от описания на естественном языке к математическим уравнениям [1]. Например, пусть есть фраза, состоящая из трех слов

WORD1+WORD2+WORD3.

Смысл вводится в следующей форме:

$$(WORD1)*(SENSE1) + (WORD2)*(SENSE2)+(WORD3)*(SENSE3)=0,$$

или, в других обозначениях,

$$A1*E1+A2*E2+A3*E3=0.$$

Второе и третье уравнения являются моделями фразы (первое уравнение). Третье уравнение можно решить либо относительно A_i , либо относительно E_i с помощью введения третьей группы переменных – произвольных коэффициентов U_i , которые определяются следующим образом

$$A1=U1*E2+U2*E3, A2=-U1*E1+U3*E3, A3=-U2*E1-U3*E2$$

или

$$E1=U1*A2+U2*A3, E2=-U1*A1-U3*A3, E3=-U2*A1-U3*A2.$$

Лингво-комбинаторный метод можно применять при моделировании плохо формализованных систем, например, городского хозяйства, предприятия, организма и др.

Система совместной обработки информации

Обзор интеллектуальных технологий и вычислений показал, что постоянно предлагаются новые способы обработки слабо формализованной информации, а имеющиеся подходы довольно быстро развиваются и в последние десятилетия наибольшего развития получили эволюционные алгоритмы, и их различные комбинации с различными направлениями (нечеткими, нейронными, сетевыми и др.), т.е., можно сказать, что наиболее бурное развитие получили подходы, базирующиеся на механизмах, которые используются в живых организмах. На основании выше изложенного предлагается подход, базирующийся на следующих способах обработки и хранения информации у живых организмов, которые были, недавно, открыты [2]:

1. Слабо формализованная информация о некотором объекте, который одновременно проявляется в нескольких видах информации (например, в видео-, аудио- и других) сохраняется и обрабатывается в одной и той же, довольно компактной, структуре мозга (некоторой группе нейронов). Эта группа нейронов со временем расширяется, и количество связей между нейронами увеличивается. В нашем случае это явление реализовано в виде свертки [2], и обработка различных сверток осуществляется по одному и тому же алгоритму, независимо от вида слабо формализованной информации.

2. Генерация новых знаний у живых организмов осуществляется методом сравнения, определенным образом обработанной, слабо формализованной информации, хранящейся в памяти (метод ассоциаций, ассоциативное мышление). В нашем случае осуществляется сравнение результатов обработки информации (сверток), а не всех данных, хранящихся в памяти, что приводит к увеличению скорости обработки информации.

3. Внимание — одна из основных функций мозга, позволяющая выжить организму в окружающей среде. В нашем случае это реализовано в виде алгоритма приоритетов при наблюдении за объектом, который позволяет существенно сократить объем находящейся в памяти информации, требуемой для принятия правильных решений и существенно увеличить скорость ее обработки, поскольку обрабатываются определенные свертки, а не вся информация, хранящаяся в памяти.

4. Наблюдательность — одна из важных функций мозга, появившаяся в процессе эволюции, и позволяет живому организму замечать повторяющиеся явления, т.е. фиксировать периодические события и явления. В данном случае — это реализовано в виде алгоритма выявления закономерностей.

На основе выше перечисленных способов хранения и обработки информации в организме животного предлагается система поддержки принятия решений на основе системы совместной обработки специальным образом (путем свертки) слабо формализованной информации и алгоритмов приоритетов, наблюдательности и генерации новой информации.

Сравнение разработанной системы с предшествующими системами показывает, что такой подход, учитывающий работу живого организма, позволяет

- хранить свертки слабо формализованной информации, а не всю поступающую информацию, что позволит сократить существенно объем необходимой памяти и увеличить скорость обработки информации;

- эффективно изменять приоритеты и выявлять повторяющиеся закономерности, что позволит увеличить скорость обработки информации, которая поступает в большом объеме;

- генерировать новые знания, методом анализа сверток слабо формализованной информации, которые хранятся в памяти.

Алгоритм включает следующие этапы:

1. В модуле «Сбор информации» собирается поступающая информация.

2. В модуль «Распознавание информации» осуществляется распознавание поступающей информации, т.е. разделение информации на аудио, видео, тактильную и др.

3. В модуль «Классификация информации» поступающая информация разделяется на n классов, где n зависит от решаемой задачи. В каждом из классов содержится один из видов информации (зрение, слух, осязание, вкус, обоняние) или их комбинации.

4. В модулях «Свертка информации» осуществляется обработка информации (свертка) по определенному алгоритму [2].

5. В модулях «Оценивание достоверности информации» происходит оценка достоверности поступающей информации путем ее сравнения с информацией хранящейся в модуле «Хранилище». Если достоверность поступившей информации меньше некоторого заданного значения, то информация недостоверная и происходит переход в модуль «Распознавание информации».

6. В модулях «Оценивание безопасности информации» происходит путем ее сравнения с информацией находящейся в модуле «Хранилище». Если опасность поступившей информации превышает некоторый уровень, то информация опасна и происходит переход в модуль «Распознавание информации».

7. В модулях «Установление связей» осуществляется установление связей между поступающей информацией и информацией в модуле «Хранилище». В случае, когда число связей меньше некоторой величины, то осуществляется переход в модуль «Распознавание информации».

8. В модулях «Оценивание вероятности» оценивается вероятность, с которой можно доверять поступающей информации. Если вероятность не превосходит некоторой величины, то происходит переход в модуль «Распознавание информации».

9. В модулях «Поддержка принятия решений» генерируются решения для каждого из n классов.

10. В модуле «Обобщенная поддержка принятия решений» на основе сгенерированных решений генерируется итоговое решение.

11 Сравнение итогового решения с предыдущими решениями происходит в модуле «Определение числа связей». Если число связей меньше некоторого заданного значения, то происходит переход в модуль «Распознавание информации».

12. В модуле «Выработка устойчивой реакции». на многократно поступающую информацию достигается методом сравнения поступающей информации и информации в модуле «Хранилище». Если поступающей информации нет в модуле «Хранилище», то она туда поступает.

13. Генерация окончательных решений происходит в модуле «Генерация решений».

14. Поступающая информация собирается в модуле «Хранилище» и там проверяется ее новизна. Если информация новая, то она остается в модуле «Хранилище».

Заключение

Предложен алгоритм обработки слабо формализованной информации, который содержит алгоритмы поддержки принятия решений, оценивания числа связей, выработки устойчивой реакции на информацию, коррекции выявленных связей и генерации новой информации. Если применить этот алгоритм для обработки слабо формализованной информации, то можно получить в итоге рекомендации по поддержке принятия решений.

Литература

1. Игнатьев М. Б. Информационные технологии в микро-, нано- и оптоэлектронике. СПб: ГУАП. 2008.
2. Копыльцов А. А., Копыльцов А. В. Алгоритм обработки слабо формализованной информации, поступающей от технических систем // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», серия Информатика, управление и компьютерные технологии. 2012. Вып. 8. С. 30-36.
3. Костров Б. В., Ручкин В. Н., Фулин В. А. Искусственный интеллект и робототехника. М: ДИАЛОГ-МИФИ. 2008.
4. Рутковский Л. Методы и технологии искусственного интеллекта. М: Горячая линия-Телеком. 2010.

©Копыльцов А. А., Копыльцов А. В., 2020